

OLIY TA’LIM TIZIMIDA RAAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI

U.A. Nasritdinova¹, M. Muhammadjonov²

¹TIQXMMI MTU “Muhandislik grafikasi va dizayn nazariyasi” kafedrası dotsent. PhD

²GTS 106 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17927005>

Bugungi kunda oliy ta’lim tizimini tubdan isloh qilish tizimda yangi raqamli texnologiyalarni joriy etish mexanizmini ishlab chiqish dolzarb masalalardan biridir. Bu shunday mexanizm bo’lishi kerakki, oliy ta’lim va ishlab chiqarish korxonasi o’rtasida o’zaro ishonchli aloqa bo’lishi lozim. Bu aloqani ishonchli, uzluksiz va davomiy bo’lishi ko’p jihatdan bo’lajak kadrlarning ushbu ishlab chiqarish korxonasi talablariga javob bera oladigan darajada bilim va ko’nikmalar hamda o’z mutahassisligidan kelib chiqib amaliy masalalarni zamon talablari asosida hal eta oladigan malakaga ega bo’lishini talab etadi. Bu talabni amalga oshirishda bir tomondan oliy ta’limning moddiy texnik bazasini ikkinchi tomondan o’quv metodik ta’minotini uchinchi tomondan oliy ta’limning ishlab chiqarish bilan integratsiyasini amalga oshirish lozim. Lekin bugunga qadar olib borilayotgan tadqiqot ishlari oliy ta’lim tizimida axborot texnologiyalaridan foydalanish va ularning natijalari va samaradorligi cheklanib qolmoqda. Bu ishlab chiqarish bilan uzilishni hosil qilib, imkoniyatlar chegaralanib qolmoqda. Natijada bo’lajak mutahassislar reja asosida ma’lum bir yo’nalishda ishlab chiqarish korxonasining aniq talablarini bilmagan holda oliy ta’limni yakunlamoqdalar. Bu o’z navbatida kadrlarning ishga joylashuvida inqirozni keltirib chiqarib ushbu kadrlar o’zlariga ma’qul bo’lgan ish joyida faoliyat olib borishlari uchun qayta o’qishlarini muayyan bilim, ko’nikma va malakalarga ega bo’lishlarini taqazo etadi. Ushbu muammolarni bir muncha bartaraf etishda yuqorida keltirilgan uch tomonlama mexanizmni amalga oshirishda, oliy ta’lim tizimiga raqamli texnologiyalarni joriy etishni loyihalashtirish algoritmlarini ishlab chiqish muhim va dolzarbdir.

Mazkur loyihani amalga oshirish natijasida Smart Classroom tashkil etiladi. U bir nechta tarkibiy qismlardan iborat bo’lib ular quyidagilardan iborat.

Smart Classroom - bu zamonaviy kompyuterlar, elektron doska, internet tarmog’i hamda VR (virtual reality) va AR(argument reality) tizimi vositalari bilan ta’minlangan hona.

Virtual ta’lim platformasi -Bu internet tarmog’i orqali ishga tushuvchi dasturiy vosita bo’lib, dastlab har bir talaba virtual ta’lim platformasi orqali ro’yhatdan o’tishi va o’z sohasi yo’nalishida ish beruvchining talablari bilan tanishadi. O’zi uchun kerakli bilimlar traektoriyasini belgilab oladi. Hamda platformaning mavjud imkoniyatlari bo’lgan bir nechta kontentlardan foydalanishi masalan MOOC (masofaviy ochiq onlayn kurs) lardan foydalanib bilimlarini oshirishi, ish beruvchi talablari asosidagi amaliy masalalarni virtual reallik tizimi vositalari yordamida ma’ruza va amaliy mashg’ulotlar asosida bajarishi bunda talaba bevosita amaliy muammo yoki masalaning bajarilish joyiga virtual holatda boradi va muammo bilan tanishadi. Bajarilish ketma-ketligini o’rganadi. Na’munalar asosida masalani bajaradi. Va uni sinovdan o’tkazadi. Bunda o’qituvchi platformaning aloqa reaksiyasi orqali topshiriqni bajarilish jarayonini kuzatadi. O’z navbatida ish beruvchi ham talabalarni bajargan topshiriqlari va partfoliosi bilan tanishib borish imkoniyatiga ega bo’ladi. Bu natijalar asosida ish beruvchi kadrlar bilan aloqaga chiqishi va ishga qabul qilish to’g’risida yakuniy qarorni qabul qilishi

mumkin. Bundan tashqari platformada 3D kitob kontenti mavjud bo’lib, bundan foydalanib talabalar asosiy bazaviy bilimlarga ega bo’lishlari mumkin.

3D kitob- muayyan fan yo’nalishida matn, animatsiya, ovoz, video va dialog effektlarini o’zida mujassamlashtirgan Ispring dasturida ishlab chiqilgan kitob bo’lib, bunda amaliy topshiriqlarni bajarish jarayoni QR kod orqali virtual holda 3D formatda gavdalanadi.

Virtual grafik laboratoriya - amaliy masalalarni VR (virtual reality) va AR(argument reality) texnologiyalari yordamida nafaqat ko’rish, tushunish va bajarish balki ish harakat va holatni his qilish jarayonga virtual borish va virtual jarayonda ishtirok etib masalani ketma ket bajarish, qayta ishlash, tahlil qilish va ijodiy faoliyat olib borish muhiti[1].

Bundan tashqari yuqorida keltirilgan uch tomonlama mexanizmni raqamlashtirish natijasida talabalar Arxitektura va dizayn, muhandislik grafikasi, gidrotexnika inshootlari, suv xo’jaligi melioratsiyasi va boshqa yo’nalishlarda tahsil olayotgan talabalar tomonidan bajarilgan amaliy topshiriqlar na’munalari virtual ta’lim platformasida hamda youtube platformasiga joylashtiriladi va keng miqyosda reklama qilish orqali tijoratlashtirish, o’quv kurslarini yo’lga qo’yish bo’yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Aytaylik Germaniya amaliyotini ko’radigan bo’lsak ularda avvalo Oliy ta’lim ish beruvchi bilan shartnoma imzolaydi, ya’ni ish beruvchining talablarini o’rganadi(masalan quruvchi tashkilot bo’lajak arxitektorlarni qaysi grafik dasturlarda qaysi darajada loyihalarni bijara olishi, qaysi darajada IT texnologiyalaridan xabardor bo’lishi va x.k kabi talablarni aytadi) oliy ta’lim esa ish beruvchining talablaridan kelib chiqib, davlat ta’lim standarti va malaka talablarini ishlab chiqadi. Hamda shu asosida yillik kalendar reja va o’quv metodik va dasturiy ta’minot shakllantiriladi. Oliy ta’lim muassasasi o’zida mavjud soha yo’nalishlari bo’yicha kadrlarni aytilgan talablar bo’yicha qo’yilgan muddat asosida tayyorlashga kirishadi[2].

Tayyorlangan kadrlar birinchi tomondan shu soha bo’yicha zamonaviy bilimlarga ega bo’ladi. Sababi ishlab chiqarish korxonasi o’z xizmatlarini haridorgir bo’lishi uchun eng so’nggi innovatsion texnologiya va texnika yutuqlaridan foydalanadi. Ikkinchi tomondan talaba kelajakdagi ish o’rnini o’zi barpo qiladi.

O’zbekistonda qator sohalar borki ularda kadr yetishmovchiligi hali hanuz muammo bo’lib qolmoqda. Bu sohalar bugungi kundagi yangi texnologiyalarni rivojlanishi va talab va xizmatlarning kengashi bilan ham bog’liqdir. Bu sohalar IT mutahassislari, arhitektorlar, qishloq va suv xo’jadligi, aviatsiya, gidrotexnika inshootlarini loyihalash mutahassislari va boshqalar[3].
Ishlab chiqilgan Smart Classroom loyihasi

1) Smart Classroom loyihasi asosida oliy ta’lim, talaba va ish beruvchi uchligi mexanizmi ishlab chiqiladi;

2) Ishlab chiqilgan loyiha tarkibida Virtual ta’lim platformasi oliy ta’lim talaba va ish beruvchi uchligini bitta joyda birlashtiradi va imkoniyatlarni kengaytiradi;

3) Virtual ta’lim platformasidan foydalanib talabalar soha yo’nalishidagi ish beruvchi e’lon qilgan ish joyi talabidan kelib chiqib maxsus tayyorlov kurslarida qo’shimcha bilim va ko’nikmalarni egallash imkoniyati

4) Ushbu to’garaklarda ish beruvchi talabidan kelib chiqib, amaliy va ma’ruza mashg’ulotlarini VR va AR texnologiyalari asosida virtual holda amaliy masalalarni bajarish joyiga borish orqali amalga oshirish

5) Virtual grafik laboratoriya orqali amaliy masalalarni nafaqat ko’rish, bajarish balki masalani ichida jarayonni his qilish,, masalani bajarish joyiga virtual sayohat qilish, namoyish qilish, qayta ishlash imkoniyatlarining mavjudligi

6) 3D kitobdan foydalanib sohaga oid bilimlarni intensiv va qisqa vaqt ichida katta hajmdagi ma’lumotni o’zlashtirish imkoniyati bu matn, video, animatsiya, ovoz, dialog va QR kodlardagi 3D formatdagi ma’lumotlar effektlarida namoyon bo’lishi

Virtual reallik- Inson biror bir hodisani nafaqat ko’rish, eshitish va kuzatish balki shu jarayonda virtual ishtirok etish va his qilishi orqali bajariladigan ish harakatlar majmuasidir.

Virtual reallik tizimlaridan rivojlangan davlatlarda maktab, oliy ta’lim o’quv jarayonida foydalanib kelinmoqda.

Virtual ta’lim platformasidan ro’yhatdan o’tgan talabalar maxsus tayyorlov kurslarida VR(virtual reality) va AR(argument reality) texnologiyalari asosida mashg’ulotlar olib boriladi. Bu mashg’ulotlar ushbu kurs tinglovchilarini sohaga oid aniq amaliy masalani virtual holda his qilib bajarish imkoniyatini beradi (masalan energetika sohasida yuqori kuchlanishli potstansiyalarda ishlash va qoidalariga amal qilish holati, yoki gidrotexnika yo’nalishida suv omborini qurish va kanal konstruksiyasini uning parametrlariga asosan bajarish va h.k). Bu jarayonda tinglovchilar aniq bir masalani nafaqat ko’rish, tushunish balki shu muhitga virtual borib his qilish va bajarish imkoniyatiga ega bo’ladilar. Ushbu loyiha butun respublika miqyosida qo’llash bo’yicha taklif va tavsiyalarini ishlab chiqish kabi masalalar hal etiladi. oliy ta’lim tizimiga raqamli texnologiyalarni joriy etishni loyihalashtirish algoritmlarini joriy etishdan iborat.

VR(virtual reality) va AR(argument reality) texnologiyalaridan foydalanish asosida talabalar muayyan topshiriqni virtual holda o’sha hududga borgan holda bajaradilar. Ya’ni ko’rish va bajarish emas o’sha jarayonni his qilib bajaradilar. Masalan Suv omborini loyihalashda o’sha joyga virtual borish orqali shu joyni o’zida ish jarayoni amalga oshiriladi. Bu talabada sohaga qiziqishni rivojlantiribgina qolmay, juda ko’p masalaga oid faktorlarni inobatga olishni va masalani amalda bajarish hususiyatini shakllantiradi.

Virtual reallik tizimlaridan foydalanish natijasida o’quv jarayonida qanday natijalarga erishish mumkin. Bu o’quv jarayonida aniq mashg’ulotlarni bajarish joyiga bormasdan virtual bajarish imkoniyatini beradi. Talabalar haqiqiy muhandislik masalasini aniq dalillar asosida bajarish imkoniyatiga ega bo’ladi. Bu o’quv samaradorligiga erishish olib keladi

3D kitobning asosiy vazifasi mavjud adabiyotlardagi sohaga oid bilimlarni jonlantirish ya’ni jonli tarzda talaba va kitob uqtasidagi muloqotni shakllantirishdan iboratdir. Bu albatta virtual ta’lim effektlaridan foydalangan holda ishlab chiqiladi.

Virtual grafik laboratoriyada talabalar sohaga oid amaliy masalalarni virtual his qilish orqali masalani bajarish joyiga sayohat orqali bajaradilar. Bu talabalarda masalani bajarish jarayonida o’rganish lozim bo’lgan barcha parametrlarni inobatga olish, bir nechta dasturiy vositalarni o’rganish imkoniyatini beradi.

O’quv metodik ta’minot bo’yicha virtual ta’lim platformasining shakllantirilgan strukturasi asosida platformadan joy oladigan bir nechta asosiy kontentlar ishlab chiqiladi. Bu kontentlar talabaning platformadan ro’yxatdan o’tishi, mavjud ish o’rni bilan tanishishi va o’zini qiziqtirgan yo’nalishni tanlashi, ushbu yo’nalishga mos to’garakka a’zo bo’lishi, ushbu to’garakda o’zining faolligini ko’rsata olishi uchun zarur bo’lgan bilimlar bazasiga ega bo’lishi uchun MOOS (masofaviy ochiq onlayn kurslar) ni o’zlashtirishi, 3D kitobdan foydalanib ijodiy faoliyatini yo’lga qo’yishi tanlagan sohasida amaliy masalalarni bajarishi vamkelgusida u endi shu sohaning muammolarini o’rganib novatorlik hususiyatlarini namoyish eta olishi uchun

barcha yo‘nalishlarda VR(virtual reality) va AR(argument reality) texnologiyalaridan foydalanib virtual ta’lim platformasi loyihasi ishlab chiqiladi.

FOYDALANILGAN ADAABIYOTLAR

1. U.A.Nasritdinova kompyuter dasturini ro‘yxatdan o‘tkazish to‘g‘risidagi guvohnoma. Dasturiy ta‘minot “3D platforma” № DGU 2023 31155, 08.12.2023
2. U.A.Nasritdinova, Z.X.Mansurov kompyuter dasturini ro‘yxatdan o‘tkazish to‘g‘risidagi guvohnoma. Dasturiy ta‘minot “Muhandislik kompyuter grafikasi” № DGU 38666, 17.05.2024
3. U.A.Nasritdinova, Z.M.Qayumova kompyuter dasturini ro‘yxatdan o‘tkazish to‘g‘risidagi guvohnoma. Dasturiy ta‘minot “Sirtlarning uch o‘lchamli modelini qurish dasturi” № DGU 16400, 18.04.2022
4. U.A.Nasritdinov, X. Sultonov, X. Muratov Application of geoinformation systems in the agricultural complex. BIO Web of Conferences 105, 03005 (2024) AEGISD-IV 2024 <https://doi.org/10.1051/bioconf/202410503005>.
5. Umida Nasritdinova, Boburmirzo Ko‘kiyev, Svetlana Ataxanova, Ismail Ozodboyev, and Samat Seytimbetov Navigation systems for agricultural machinery for adaptive-landscape farming. BIO Web of Conferences 105, 03009 (2024), <https://doi.org/10.1051/bioconf/202410503009>
6. U.A.Nasritdinova kompyuter dasturini ro‘yxatdan o‘tkazish to‘g‘risidagi guvohnoma. Dasturiy ta‘minot “3D platforma” № DGU 2023 31155, 08.12.2023
7. U.A.Nasritdinova, Z.X.Mansurov kompyuter dasturini ro‘yxatdan o‘tkazish to‘g‘risidagi guvohnoma. Dasturiy ta‘minot “Muhandislik kompyuter grafikasi” № DGU 38666, 17.05.2024
8. U.A.Nasritdinova, Z.M.Qayumova kompyuter dasturini ro‘yxatdan o‘tkazish to‘g‘risidagi guvohnoma. Dasturiy ta‘minot “Sirtlarning uch o‘lchamli modelini qurish dasturi” № DGU 16400, 18.04.2022 y